

**SURUNKALI YIRINGLI OTITNING JARROHLIK AMALIYOTIDAN
KEYINGI ASORATLARINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNI
TAKOMILLASHTIRISH.**

Avezov M.I.

TTA Urganch filiali

Xamraev F.X.

Samarqand Davlat Universiteti

Muammoning dolzarbligi: Zamonaviy tibbiyotda otorinolarologiya yo'nalishi rivojlanishi, xususan o'rta quloq mikroxirurgiyasi xamda zamonaviy kimyoterapiya va antibakterial preparatlarning keng miqyosda qo'llanishiga qaramasdan surunkali yiringli otitlarni jarroxlik yo'li bilan davolash samaradorligi nisbatan past bo'lishi bilan birga asoratlarning ko'p uchrashi ushbu soxada yanada chuqur ilmiy-amaliy izlanishlarni taqozo etadi. Ushbu kasallik bilan davolangan bemorlarning 25-35% o'toxirurglar tomonidan o'tkazilgan jarrjohik usulidan qoniqish xosil qilmayapdilar[1.3.4].

Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda yashovchi 50% gacha aholi SYO'O kasalligidan aziyat chekadi va eshitish qobiliyatini sezilarli darajada yo'qotilishi natijasida mexnat qobilyati pasayishiga sabab bo'ladi. O'rta quloq va burundagi yallig'lanish jarayonlari bilan bog'liq asab tizimining kasalliklaridan o'lim darajasi 16,2 dan 50,0% gacha tashkil etadi. Kattalardagi otogen intrakranial (kalla ichi) asoratlarning ulushi $51,0 \pm 22,5\%$, farqlanadi, go'daklar o'limi tarkibida esa $74,3 \pm 23,5\%$ ni tashkil qiladi. Shu sababdan SYO'O nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammodir, chunki barcha bemorlarning yarmidan ko'pi mehnatga layoqatli yoshdagi insonlardir[2.5.6.8.].

Quloq radikal jarrohlik amaliyotdan keyin kasallikning qaytalanishida aerob va anaerob mikrofloraning tarkibini o'rgangan xolda kompleks davolash xaqida va issiq iqlimli sharoitda yashovchilarda uning klinik kechishi, xaqida kerakli

ma'lumotlar kam topiladi. Asoratlarni tezkor davolash choralarini xisobga olib biz Amoksitsillin+klavulanat kislota preparatini kompleks davolash usuli tarkibiga kiritdik. Amoksitsillin+klavulanat kislota yarimsintetik penisillin antibiotik guruhiga kiradi tarkibida amoksisillin va klavulanat kaliy saqlaydi. Amoksitsillin+klavulanat kislota yuqori bakteriosid xususiyatga ega bo'lib Gr+ , xam Gr - bakteriyalarga ta'sir ko'rsatadi u yuqori biologik tasiriga ega: oshqozon ichak yo'lida yaxshi so'riladi, qo'llaganda xam klinik effekti to'liq yuzaga chiqadi. U kam miqdorda zararliligi, tejamlilik , organ va to'qimalarga yaxshi ta'sir etishi bilan boshqa antibiotiklarga qaraganda yuqori samarador ekani aniqlandi[7,9].

Ishning maqsadi: Surunkali yiringli otitning jarrohlik amaliyotidan keying asoratlarini tashxislash va davolashni takomillashtirish

Tekshirish usullari va materiallari: Tadqiqot maqsadiga muvofiq va qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun o'rta quloq jarrohlik amaliyotidan keyingi asoratlarini kompleks davolash uslubini takomillashtirish maqsadida Xorazm viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi va TTA Urganch filiali klinikasi LOR bo'limida 2017-2022 yillarda o'rta quloq radikal jarrohlik amaliyotlaridan keyin asoratlari bilan davolangan 16 yoshdan katta bulgan 50 nafar bemor jalb qilindi.

Olingan natijalar: Bemorlarning o'rtacha yoshi $40,8 \pm 6,1$ bo'lib, shularning 28 nafarini erkak, 22 nafarini ayollar tashkil qildi. Erkaklarning o'rtacha yoshi $46,2 \pm 4,3$, ayollarniki esa - $39,1 \pm 3,2$ ga teng bo'ldi. Ushbu tadqiqotda erkaklar va ayollar 1,3:1 nisbatda uchradi. Bu holat kasallikning uchrashi haqidagi ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlarga mos keladi. Tadqiqotga jalb etilgan bemorlarda kasallikning muddatlari aniqlanganda, aksariyati bemorlar 3-8 yil muddatli vaqt oralig'ida kasalliklar ko'proq bo'lishi va kasallikning o'rtacha muddati $8,7 \pm 3,1$ yildan iborat bo'ldi.

O'rta quloq radikal jarrohlik amaliyotlaridan keyin asoratlarni qo'zish davrida bakteriyalar 72.5% umumlashgan holda uchradi, qaytalangan xolatlarda esa monoflora xolatida uchrashi 75,5% xolatda kuzatildi.

Tashqi eshituv yo'lidan olingan surtma bakteriologik tekshirilganda yuqori miqdorda aerob infeksiya toza xolatida aniqlandi 17 bemor (36,5%), anaerob infeksiya

esa monokultura xolatida anaerob mikroflora , aerob mikroflora va ichak tayokchasi birgalikda 9 bemorda 21,5% aniqlandi. Aerob mikroorganizmlardan tilla rang stafilakok 12 (26 %), gemolitik stafilakok 12 (26%) xolatlarda , gemolitik ichak tayoqchasi 18-26% miqdorda aniqlandi . 3 ta bemorda stafilakok bilan birga achitqi zamburuglari aniqlandi.

Ikkala guruhlardagi kasallangan bemorlarda sitokin statusi parametrlarining statistik tahlili va guruhlar orasida taqqoslanishi ham davolashning II guruh bemorlarida yuqori samara berganini tasdiqladi. Bu guruhda sitokin statusi komponentlarining me'yorlashishi boshqa guruhlariga nisbatan tezroq sodir bo'lgan, misol tariqasida, II guruh bemorlari qon plazmasida p53 oqsili $0,73 \pm 0,02$ ng/ml me'yoriy miqdorga 18 oydan so'ng yetgan va saqlanib qolgan, bunda I guruhda 9 oydan so'ng ko'rsatkich $0,9 \pm 0,01$ ng/ml gacha oshgan.

Yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlariga ko'ra, qaytalanishlarning eng kam ko'rsatkichi II guruhda kuzatilgan bo'lib, bular nisbatan oylarga taqsimlanganda 9 oydan so'ng 2 (3,9%) nafar, 18 oydan so'ng 5 (9,8%) nafar va 27 oydan keyin 8 (15,7%) nafar bemorda kuzatilishi qayd qilindi. Xuddi shu vaqt davomidagi tekshiruvlarda I guruhda 9 oydan so'ng 5 (9,8%) nafar bemorda, 18 oydan so'ng 7 (13,7%) nafar va 27 oydan so'ng 17 (33%) nafar bemorda qaytalanish holati kuzatilgan. Umumiy bemorlar sonidan olinganda o'rtacha 9 oydan so'ng (6,9%) , 18 oydan so'ng 24 (11,8%) va 27 oydan so'ng (25%) bemorda qaytalanish kuzatilgan.

Bunda kasallik qaytalanishi kuzatilgan barcha bemorlarning qoni zardobidagi p53 oqsili, EGF, VEGF va VEGFR-2 miqdori o'z guruhlaridagi va umumiy bemorlarning o'rtacha ko'rsatkichlardan ancha yuqori bo'ldi. Shu tariqa, qonda zardobida p53 oqsili, EGF, VEGF va VEGFR-2 omillarini tekshirish bashoratlovchi omil sifatida baholandi va kasallikni klinik bosqichigacha bo'lgan vaqt davomida aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, mazkur kasallik qaytalanishi klinik-laborator tahlillari orqali tasdiqlangan II guruh bemorlari 10 seansdan iborat bo'lgan har kun amalga oshiriladigan fotodinamik lazerterapiyasining navbatdagi kursini olgandan so'ng, o'rta quloq bo'shlig'iga yaxshi samara bergani aniqlangan.

Statistik ishlov berilgan ma'lumotlarning tahliliga ko'ra, tadqiqotimizda eng samarali kompleks davolash usuli II guruhda qo'llangan usul deb topildi.

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan va qo'llashga taklif etilayotgan ushbu usul samarali va qo'llashda qulay va ijobiy natijalarga ega bo'lgani tufayli otorinologiya amaliyotiga joriy etilishiga tavsiya qilinadi. Mazkur kasallikni davolashning ushbu usulini qo'llashda shilliq qavatning xususiyatlarini tezroq tiklanishi va bemorlarning sitokin statusi ko'rsatichlari tezroq me'yorga kelishi kuzatilgan, remissiya davri ishonchli tarzda uzaygani, organizmning umumiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kompleks davolashda, Amoksitsillin+klavulanat kislota preparati qo'llanilganda an'anaviy davolashga qaraganda samarali va qulay davolash usuli ekanligi isbotlandi. Klinik tekshirishlar shuni ko'rsatadiki Amoksitsillin+klavulanat kislota preparatini qo'llash orqali quloq radikal operasiasidan keyingi asoratlari davolashda bemorlarda kasallikni davolash muddatini kishqartirishga, kasallikni kaytalanish mikdorini kamaytirishga, ogir asoratlari kamaytirishga erishildi.

O'rta quloq radikal operasiasidan keyingi asoratlari kompleks davolashiga antibiotiklardan Amoksitsillin+klavulanat kislota preparati qo'llash mumkin

Xulosalar: 1.Surunkali yiringli o'rta otirlarda o'rta quloq jarrohlik amaliyotidan keyingi asoratlari bo'lgan bemorlarning (77%) trepanasion bo'shligida yiringli ajralma, (8%) da granulyasion to'qima borligi shuningdek (15%) da bosh og'rishi, quloqda shovqin bo'lishi kabi asoratlari ko'p uchrashi aniqlandi. Bevosita kasallik kechishining klinik kechishi va davomiyligi uning to'liq reabilitasiya qilinmaganigi bilan bog'liqligi aniqlandi.

2.Amoksitsillin+klavulanat kislota preparati va 10 marotabalik fotodinamik lazerterapiya kursini davolash jarayonida kompleks qollash mikroflora tarkibi o'zgarmasligiga sabab bo'ladi. Boshqa antibiotiklarga nisbatan Amoksitsillin+klavulanat kislota preparati yuqori samaradorligi qayta o'tkazilgan tekshiruvlarda ishonchli tasdiqlandi. Shuning uchun, o'rta quloq radikal quloq jarrohlik

amaliyotidan keyingi asoratlarini kompleks davolashda Amokitsillin+klavulanat kislotasi dori vositasini va 10 marotabalik fotodinamik lazerterapiya kursini kompleks qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авезов М., Джаббаров К. Изменения эндотелиального фактора роста сосудов (vegf) при полипозном риносинусите //Stomatologiya. – 2013. – Т. 1. – №. 3-4 (53-54). – С. 105-110.
2. Раджапова Д. Д., Авезов М. И. Наш опыт лечения полипозного риносинусита //Научный альманах. – 2017. – №. 1-3. – С. 226-229.
3. Авезов М., Джаббаров К. Диагностическая ценность белка p53, эпидермального фактора роста и эндотелиального фактора роста сосудов (vegf) при полипозном риносинусите //Stomatologiya. – 2015. – Т. 1. – №. 3 (61). – С. 96-101.
4. Авезов М. И. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКА P53 ПРИ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ //МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ. – С. 326.
5. Авезов М. И., Мадаминова М. Ш., Садуллаева А. Ф. Epidermal growth factor and its role in the diagnosis polypoid rhinosinusitis Avezov M., Madaminova M. 2, Sadullayeva A. 3 (Republic of Uzbekistan) Эпидермальный фактор роста и его роль в диагностике полипозного риносинусита //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – С. 92.
6. Авезов М. И., Рахимов А. П., Юсупов Д. Д. РОЛЬ ОНКОМАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //КОЛОНКА РЕДАКТОРА.
7. Каримов Р., Авезов М. Оценка перинатальных случаев смерти, уровня и состояния заболеваний уха, горла и носа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-63.

8. Юлдашев Б. С., Каримов Р. Х., Бекчанов А. Ж. COVID-19 ЎТКАЗГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ПНЕВМОНИЯНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТИ //International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). – 2023. – С. 26-28.

9. Kh K. R. et al. PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY AIRCRAFT CHANGES IN INFANTS BORN FROM MOTHERS WITH COVID-19 //JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 21-28.